

RELACION VIDA Y MUERTE DE SANSON.

DUque excelso de Antioquia,
Principe heroico de Tiro,
jurado Rey de Samaria,
grande Emperador de Egipto,
mi caridad, patria y nombre,
mis hazañas y prodigios
escucha, para que sepas
al hombre que has ofendido:
Mi concepcion, porque en todo
fuese asombro de los siglos,
á mis padres fue anunciada
de un Celestial Parainfo,
favor, que entonces por raro,
tanta novedad les hizo,
que si le creyeron justos,
tambien lo dudaron tibios,
porque era mi Madre esteril;
pero el efecto les dixo,
que todo á Dios es posible,
porque en todo es infinito.
Nací, Sanson me llamaron,
cuyo sagrado apellido,
sol significa en Hebreo,
y en lengua Siria Ministro.

Crecí en virtudes morales,
hice varios ejercicios,
estudié diversas ciencias,
visité Reynos distintos.
Y en fin, por orden del Cielo,
Capitan quedé elegido
de las tropas de Israel,
y Juez de sus doce Tribus:
Para cuya gran funcion,
piadoso el Cielo y propicio,
me dotó de tales fuerzas,
me adornó de tales brías,
que como al hombre primero
en el sacro Paraíso
se postraron obedientes,
ya el Rinoceronte altivo,
ya el Jabali ensortijado,
ya el Tigre á manchas vestido,
ya el Lince, que parte un roble,
ya el Oso, que hienca un pino,
ya el Toro, que ruina el heno,
ya el Ciervo, que paca el risco,
y ya el Leon, que con hambre,
turbando el monte á rugidos,

busca en la cama la Liebre
y en el arroyo el Cabrito;
así á mi valor heroico
se confesaban rendidos
quantos fieros animales,
huespedes de aquestos riscos,
bordan a Heno la falda,
peinan al Libano el rizo,
laman al Jordan la yerva,
y el jugo chupan al Nilo.
Tal era, Señor, mi fuerza,
que sobre el suelo tendido
veinte hombres levantaba
en mis hombros sostenidos.
Con la barra de mas peso,
quando tiraba en el circo,
de doscientos pies pasaba
el mas mesurado tiro.
Teniendome entrambos brazos
de mil sogas oprimidos,
solo con mover los codos,
y recoger en mi mismo
el aliento por un rato,
para obrar con mas ahinco,
á un envia quebrantaba
los cañamos retorcidos.
Mataba un hombre de un golpe,
saltaba el Tigris de un brinco,
y Corria mas que un caballo,
derrubaba un edificio
con solo arrimarme á él;
detenia de un Navio
el curso, trenchaba el hierro
como si fuera de vidrio,
y alzaba con una mano
quatro cahices de trigo,
y luego sobre las palmas
los granos echando limpios,
y entregándolos con ellas,
las que eran fuertes macizos,
harina quedaban hechos,
siendo por este camino
tal vez, que falo á la presa
el agua por el Estio,

si no racional tahona
organizado molino.
Viendo, pues, que rigoroso,
usando del Señorío,
que permite Dios que tengas,
quiza por nuestros delitos,
nos tratabas como á Esclavos,
y sobre los admitidos
tributos, otros echabas
con mil pretestos indignos,
que la opresion llama agravios,
y la política arbitrios,
tomé contra ti las armas,
y entré en la Siria atrevido,
donde en menos de veinte años
que fui del Pueblo caudillo,
sabe el mundo, y tu lo sabes,
pues con tus ojos lo has visto,
que abrasé quantos sembrados,
viñas, barbechos y olivos
encontré con un ardid
ingenioso y de capricho,
que por comun no lo cuento
y lo callo por sabido.
Que rendí doscientos pueblos,
que batí treinta castillos,
que vení ochenta batallas,
que libré diez mil cautivos,
y que maté por mis manos,
del Cielo siempre asistido,
treinta, y dos mil Filisteos,
Apolonios y Fenicios,
que hecha la cuenta de todo
por los años que he vivido,
viene á salir cada dia
por quatro muertos ó cinco.
Cansastete de la guerra,
é hicistes paces conmigo
hasta traerme á tu Corte
con fiestas y regocijos,
donde viendo la hermosura,
la virtud, la gala, el brío
de Dalila, sin saber,
que eres tu su amante antiguo,

la recibí por esposa,
que aunque fue contra el estilo
de mi Ley, que no permite
que dos de diversos ritos
se junten en Matrimonio,
yo tuve del Cielo aviso,
para hacer en mí virtud,
lo que en otros fuera vicio.
Lo que de este casamiento
nos resultó de peligros,
de zelos, de competencias,
de venganzas, de homicidios,
de vandos, y de crueldades,
no es menester referirlo,
pues tu lo sabes vengado,
y yo lo lloro ofendido.
Solo diré, y es verdad,
que hacerte despues amigo,
dándote las preeminencias
de tu deudo, y tu valido,
no fue verdadero amor,
sino mañoso artificio
para vengarte de mí
por el mas leve delito.
Pues porque faltó mi Padre
de la prisión sin indicio,
de haberla yo quebrantado,
ni haberlo ninguno dicho,
prenderme á Jabin mandaste,
á tiempo que habia perdido
las fuerzas, porque yo quise,
ó porque una Dama quiso.
Y no contento con esto,
sangriento, ornel y esquivo,
despues de tres meses largos
de prisiones y de grillos,
me hiciste sacar los ojos,
rigor el mas excesivo,
que ha cabido en pecho humano
del mas atroz enemigo.
Pero ya, Señor, que es hecho,
y que no hay ningún camino
para enmendar este agravio,
con hacerme un benedico,

me despicarás de quantis
injurias tu amor me hizo.
Y es (aquí te ha menester
mas atento y compisivo)
que me des (aquí te iavoco
una y mil veces benigno)
que me des, digo á mi Esposa
para llevarla conmigo
á mi tierra, pues con ella
de otro bien no necesito.
Y para que laminado
hagas lo que te suplico,
sin que el enojo te pastre,
ni te venza el apetito,
mira estas fuentes de sangre,
que me corren hilo á hilo,
pedazos del corazon:
mira estos tiernos suspiros,
mira estos tiernos sollozos,
mira estos dulces gemidos,
y mira que es honra tuya
amparar á un desvalido;
pues no hace Dios tanto en dar
á un Príncipe poderio,
como en dar necesidades
al pobre, al triste, al mendigo
para haberle menester.
Mi Rey, mi Señor, mi amigo,
mi amparo, mi valedor,
y en efecto dueño mio,
no te pido, no, riquezas,
perlas, diamantes, zafiros,
Villas, Ciudades, ni Reynos,
porque nada de esto estimo;
solo te pido á mi Esposa,
y de modo te la pido,
que parece que no es mia,
segun la lloro y la gimo.
Hazme este bien, asi vivas
mas que el páxaro de egipto,
asi venzas tus contrarios,
asi logres tus designios,
asi te cases con gusto,
y asi el Cielo te dé un hijo,

que es la paz de las mugeres,
y el honor de los maridos.
Pero si ruegos y alhagos,
ansias, lastimas, suspiros,
llantos, ternuras y afectos,
penas, dolores, martirios,
no bastaren, manda, ordena,
que me maten tus Ministros;
haz, que me arrastre un caballo,
haz, que me despeñe un risco,
haz, que me ahogue un veneno,
haz, que me sepulte un rio,
ó que en el teatro infame
de los vulgares suplicios,
un Verdugo me derribe
con destemplado cuchillo
la cabeza de los hombros;
pero en vano desconfío
de tu condicion bizarra,
quando mas que Rey te admiro.
Misericordia, Señor,
clemencia. Principe invicto,
piedad, mi Rey Soberano,
y válgame ahora el tino,
ya que no pueden los ojos,
para arrojarme rendido
segunda vez á la tierra,
que te mereció benigno;
sean tus pies mi sagrado,
sean tus plantas mi auxilio,
sea tu valor mi Templo,
y tu nombre sea mi abrigo,
para que cobre mi honor,
y vuelva á ser lo que ha sido,
pues con una piedad sola
tantas venturas consigo.
Esta, Señor, es mi historia,
perdonad si os he ofendido.
Volvióle el Rey las espaldas,
y Sanson quedó corrido,
diciendole al que le guía:

Llévame hacia el Templo amigo,
que si en el Templo me veo,
yo vengaré mi delito.
Entró Sanson en el Templo,
dió un lastimoso suspiro,
y dice: aqui hay dos columnas
que tienen este edificio,
arríname ácia ellas,
y en pago de este servicio
toma amigo estas monedas,
tambien os ruego, y os pido,
que me digais quanto pasa
en aqueste Templo altivo.
Dálila no está contenta,
ya está el Rey con sus Padrinos,
las ceremonias empiezan,
el Sacerdote vestido,
y el Dios Astarot ya está
cercado de muchos cirios,
todo el Templo está ya lleno,
los Músicos han venido.
Pues idos pronto allá fuera,
mirad que os requiero y digo
que no tardeis en salir,
porque os corre gran peligro,
y quando estéis alla fuera,
dadme una voz, ó un silvido.
Alzó los ojos al Cielo,
y aquestas palabras dixo:
Justicia venga del Cielo
contra aquestos enemigos,
pues que me han sido traidores,
no quede ninguno vivo.
Y aqui morirá Sanson
con todos sus Filisteos,
por amigo de Dios él,
y sus enemigos ellos;
y arrancando ambas columnas,
dió con el Templo en el suelo,
donde hay mas de quatro mil,
ninguno se escapó de ellos.